

УДК: 332.12

DOI

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ : ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

ВАСИЛЕНКО Д.В.,

д-р экон. наук, доцент

кафедры теории управления и

государственного администрирования

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

Государственное (муниципальное) управление социальной сферой преимущественно сводится к реализации экономико-правовой и контрольной функций. Первая выражается в принятии необходимых законодательных и иных нормативных правовых актов, направленных на экономически эффективную деятельность организаций социальной направленности, инновационное развитие социальной сферы. В конечном счёте всё это должно служить созданию условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в социальной сфере.

Ключевые слова: экономика, развитие, регион, социальная сфера, управление, муниципальное образование

SOCIAL SPHERE OF MUNICIPAL EDUCATION: THEORETICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT

VASYLENKO D.V.,

Doctor of Economics Sciences,

Associate Professor

Department of Control Theory

and public administration,

SEE HPE «DAMPA»,

Donetsk, Donetsk People's Republic

State (municipal) management of the social sphere is mainly reduced to the implementation of economic, legal and control functions. The first is expressed in the adoption of the necessary legislative and other regulatory legal acts aimed at the cost-effective activities of social organizations, innovative development of the social sphere. Ultimately, all this should serve to create conditions for improving the quality and diversity of services provided in the social sphere.

Keywords: economy, development, region, social sphere, management, municipal education

Постановка задачи. Механизм государственно-правового регулирования социальной сферы предусматривает тесное взаимодействие государственных органов на всех трёх уровнях публичной власти: федеральном, региональном и муниципальном. Они осуществляют свои функции в соответствии с законодательно разграниченными полномочиями и на основе нормативно-правовых актов федерального, регионального и местного значения. В задачи федерального уровня власти входит установление основ государственной социальной политики, правовое регулирование отношений в социальной сфере, разработка федеральных программ социального развития страны, разработка и утверждение государственных минимальных социальных стандартов федерального уровня, обеспечение государственных гарантий их реализации.

Актуальность исследования. К настоящему времени ещё недостаточно обоснована значимость и инструменты определения возможных перспектив существования и развития отдельных муниципальных образований, исходя из располагаемых представлений о составе сопредельных (аналогичных) муниципалитетов, выступающих составляющей региональной системы. Особенно это касается крупных городских образований, экономика которых несёт повышенную нагрузку (не только экономическую, но и социальную), провоцирующую гипертрофированные изменения как в структуре, так и в содержании соответствующих процессов. Механизм регулирования социальной сферы муниципального образования предполагает тесное взаимодействие государственных органов на всех трёх уровнях власти, которые осуществляют свои функции в соответствии с законодательно закреплёнными полномочиями и на основе соответствующих нормативно-правовых актов.

Анализ последних исследований и публикаций. Значительное число учёных-регионалистов сходятся во мнении, что «социальная сфера муниципального образования представляет собой совокупность непромышленных отраслей – образовательной, научной, медицинской, культуры и др., деятельность организаций которых обеспечивает решение социальных проблем населения, проживающего в границах муниципального образования. Данная сфера находит своё проявление как в социальной инфраструктуре и

представляющем её комплексе соответствующих отраслей, так и в том социальном пространстве, в котором реально осуществляется жизнедеятельность населения, его общение, взаимодействие, многочисленные социальные связи» [1, с. 14].

Структуру социальной сферы муниципального образования образуют как учреждения культуры, физической культуры и спорта, образования, медицинского, бытового и транспортного обслуживания, занятости и другие, обеспечивающие жизнедеятельность человека на данной территории, так и сам человек, его физические и духовные характеристики» [2, с. 60].

В качестве ключевого инструмента регулирования данной сферой на уровне муниципального образования выступает муниципальная социальная политика.

«К основным направлениям муниципальной социальной политики, фактически реализуемым органами местного самоуправления, относятся:

содействие занятости населения и обеспечению благоприятных условий труда на предприятиях, расположенных на территории муниципального образования;

содействие обеспечению граждан жильём путём создания условий для жилищного строительства и прямое обеспечение помещениями малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

участие в обеспечении социальной поддержки отдельных групп населения;

организация муниципальной системы здравоохранения, обеспечение санитарного благополучия населения;

организация предоставления образовательных услуг, содержание и развитие муниципальных учреждений дошкольного, основного общего и профессионального образования;

создание условий для деятельности учреждений культуры и досуга в муниципальном образовании, содержание муниципальных учреждений культуры и мест массового отдыха, сохранение памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности;

создание условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании, содержание муниципальных физкультурно-спортивных сооружений;

реализация муниципальной молодёжной политики» [2, с. 61].

Как справедливо отмечается в работе [6, с. 56]: «при всём разнообразии природных и иных характеристик любого современного федеративного государства его целостность, политическая и социальная стабильность зависят от степени межмуниципального единства комплекса социальных благ и способности хозяйства каждого из муниципальных образований его обеспечивать». Однако, несмотря на, казалось бы, очевидное, по факту наблюдаются значительные различия в социальном развитии многих территорий (начиная от областей или регионов и заканчивая крупными населёнными пунктами – городами). Сопряжено это с тем обстоятельством, что очень сложно добиться в действительности такой способности от сложившегося хозяйства на каждой территории. Каждый хозяйственный комплекс отдельной территории формировался под воздействием собственных условий (предпосылок) и факторов (причин и движущих сил) на протяжении различных временных периодов.

Цель статьи – выделение теоретических аспектов развития и управления социальной сферой муниципального образования.

Изложение основного материала исследования. Роль государства и муниципалитетов в управлении социальной сферой в основном сводится к использованию следующих рычагов прямого и косвенного воздействия: законодательства, собственности (учредительство), контроля и администрирования, социокультурной политики, финансирования, организационной поддержки, воспроизводства профессиональной среды, стимулирования и информации.

Выбор необходимой конфигурации государственного (муниципального) регулирования социально зависит от акцента тех или иных рычагов. Определяя целесообразные пределы и формы государственного регулирования развития социальной сферы, важно, избегая идеологических стереотипов, опираться на накопленный отечественный и зарубежный опыт.

В современной юридической литературе управление чаще всего характеризуется через категорию «деятельность».

Известный административист Ю.Н. Стариков определяет управление как «...целенаправленный и постоянный процесс воздействия субъекта управления на объект управления. В качестве объекта управления выступают различные явления и процессы: человек, коллектив, социальная общность, механизмы,

технологические процессы, аппараты. Управление как процесс воздействия субъекта на объект управления немислимо без системы управления, под которой, как правило, понимается механизм, обеспечивающий процесс управления, т. е. множество взаимосвязанных элементов, функционирующих согласованно и целенаправленно. Участвующие в процессе управления элементы объединяются в систему с помощью информационных связей, конкретнее – по принципу обратной связи» [3].

Соответственно в процессе управления осуществляется деятельность людей, решаются проблемы организации этой деятельности.

Элементами процесса управления выступают субъект управления, объект управления, система (механизм) управления.

Однако сама категория «деятельность» характеризует только сам процесс управления, но не раскрывает социальной сущности управления, его специфического места и роли в жизнедеятельности общества. Г.В. Атаманчук справедливо подчёркивает следующий немаловажный нюанс: «...управление есть деятельность с особым местом, ролью и функциями в системе деятельности» [4].

Из этого следует, что под управлением в самом общем смысле можно понимать целенаправленное воздействие субъекта управления на объекты управления в целях создания и поддержания эффективного функционирования общественных систем и подсистем (системы государственного управления, системы народного хозяйства и т. д.) на основе информационных связей и отношений.

Управление жизнедеятельностью общества называют социальным управлением.

Социальное управление представляет собой воздействие одних людей-управленцев на других людей, группы людей и коллективы людей главным образом с помощью информации. Так, например, даже издаваемые в виде специальных юридических (правовых) документов акты управления (различные приказы, распоряжения, постановления) – это информационное воздействие. Безусловно, к последнему относится разработка планов, программ и проектов развития, проектов бюджета, концепций, «дорожных карт» и т. д.

Осуществляется социальное управление в целях упорядочения социально значимых процессов, обеспечения устойчивости, развития социальных систем.

Итак, социальное управление – это управление людьми (отдельными индивидами, группами, обществом в целом), что является особым типом взаимоотношений людей.

Группы людей, выступающих объектом управленческого воздействия и появляющиеся в процессе совместной деятельности людей, называются коллективами.

Коллектив неизбежно приобретает определённую организационную форму. Более того, наличие организационной формы – это сущностный признак коллектива. Без организованности это не коллектив, а просто толпа. С появлением коллективов и различных форм организации в них в человеческом обществе возникают управленческие процедуры. Необходимо это для того, чтобы координировать и направлять действия людей в коллективе, регулировать отношения между ними, подчинять людей общим целям» [5].

Следует отметить, что достижение социальных приоритетных целей развития муниципальных образований предполагается через: обеспечение равных прав и возможностей всем слоям населения по охране здоровья, получению образования, трудоустройству и справедливой оплате труда; поддержку опорного каркаса расселения; совершенствование социальной инфраструктуры на конкретной территории; обеспечение эффективизации (поиска наилучших решений) развития социальной сферы и т.п.

Обеспечение равных прав и возможностей всем слоям населения по охране здоровья, получению образования, трудоустройству и справедливой оплате труда должно обеспечиваться за счёт решения следующих задач (подцелей):

внедрения системы непрерывного образования (школа–вуз–повышение квалификации);

справедливой оплаты труда;

профилактики заболеваний и всеобщей диспансеризации;

использования эффективных социальных «лифтов» и др.

Поддержка опорного каркаса расселения должна обеспечиваться за счёт решения следующих задач (подцелей):

упорядочения системы городских поселений и городских агломераций (за счёт узловой (в городах) и линейной (на магистралях) концентрации хозяйственных функций и связей);

совершенствования системы транспортного сообщения (использование транспортной логистики как новой методологии

оптимизации и организации рациональных грузо-, пассажиропотоков);

эффективного управления современной урбанизацией (за счёт рационального формирования агломераций, конурбаций, мегаполисов, урбанизированных регионов) и др.

Совершенствование социальной инфраструктуры муниципального образования должно обеспечиваться за счёт решения следующих задач (подцелей):

оптимизации сети дошкольных учреждений, школ, средних учебных заведений, высших учебных заведений (за счёт кластеризации или создания многоуровневых образовательных комплексов) и пр.;

развития отраслей социальной инфраструктуры (достижение комплексного развития всех звеньев обслуживания населения, поскольку объекты социальной инфраструктуры имеют общий и повсеместный характер);

разработки действенной системы финансирования социальной инфраструктуры (за счёт собственных ресурсов и централизованных, территориальных и коллективных общественных фондов потребления);

разработки и использования социальных стандартов (определённого минимума благ цивилизации, которые гарантирует государство своим гражданам) и др.

Обеспечение эффективизации (поиска наилучших решений) развития социальной сферы конкретного муниципального образования должно обеспечиваться за счёт решения следующих задач (подцелей):

оптимизации использования человеческого (трудового) потенциала (обеспечение повышения количественных и качественных характеристик экономически активного населения);

эффективизации человеческого труда (обеспечение воспроизводства и постоянного роста человеческого капитала на основе системной взаимосвязи результатов труда с его затратами и стоимостью рабочей силы);

эффективизации социальной защиты (роста реальных доходов граждан при гарантии сохранения и использования социальных выплат по назначению и предоставлению социальных услуг) и др.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, из

всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Во-первых, социальная сфера – целостная, постоянно изменяющаяся подсистема общества, порождённая объективной потребностью общества в непрерывном воспроизводстве субъектов социального процесса. Во-вторых, управление таким сложным объектом как социальная сфера предполагает использование комплексного подхода к выбору методов управления. То есть, невозможно построить систему управления социальной сферой, базируясь только на одном или двух-трёх рассмотренных выше методах управления. Необходимо использование большого числа различных методов. В-третьих, с учётом представленных предложений, в социальной сфере может наблюдаться развитая социальная инфраструктура (сеть дошкольных и школьных заведений, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений здравоохранения, объектов культуры и спорта и т. д.), усиливается индифферентность широких масс населения, что приведёт к снижению нагрузки социальных расходов.

Список использованных источников

1. Колобова, А.И. Некоторые теоретические положения трудовых ресурсов и трудового потенциала / А.И. Колобова // Экономика и менеджмент. Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2006. – № 5 (25). – С. 53-59.
2. Василенко, В.Н. Региональный рынок труда : особенности функционирования : монография / В.Н. Василенко, М.В. Жилина. – НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк : Юго-Восток, 2010. – 223 с.
3. Хачемизова, М.А. Роль занятости в повышении уровня жизни населения / М.А. Хачемизова // Вестник Майкопского государственного технологического университета. – 2009. – № 1. – С. 20-25.
4. Аглиуллина, Р.Ф. Занятость населения как экономическая категория / Р.Ф. Аглиуллина // Вестник УлГТУ. – 2016. № 1 (73). – С. 74-76
5. Золкин, Е.Ю. Социально-экономическое содержание и основные формы занятости населения / Е.Ю. Золкин // Ставрополь : СевКавГТУ, 2008. – 72 с.
6. Донченко, Ю.В. Социально-экономические аспекты оценки и регулирования территориальной асимметрии в развитии

административных районов / Ю.В. Донченко, А.В. Евченко,
С.С. Железняков // Вопросы статистики. – 2004. – № 8. – С. 56-61.